

Груць Г.

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
Тернопіль, Україна*

ДО ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні ми спостерігаємо за фундаментальними трансформаціями в соціокультурному й науковому світогляді та свідомості, що спонукає до переосмислення методології наукового пізнання.

Розглянемо більш детально конкретні структурні компоненти методологічного апарату наукового дослідження, а саме зміст і логіку обґрунтування актуальності науково-педагогічного дослідження, які містять опис наукової і соціальної значущості роботи, її практичної затребуваності. При оцінці актуальності фундаментальних досліджень увага акцентується передовсім на теоретичній нерозробленості проблеми, а в прикладних – акцент робиться на практичних потребах.

За ступенем вираженості актуальності наукові дослідження поділяються на групи. Методологи С. Гончаренко, М. Данілова, В. Краєвський, В. Лозова, В. Полонський, М. Скаткін, А. Фурман, виділяють такі типи досліджень:

– високоактуальні дослідження: проблеми, які в них розглядаються, не досліджені взагалі або досліджені дуже слабо; за вказаним напрямком існують окремі приватні публікації й робота може істотно змінити наукові уявлення на цю тему;

– актуальні дослідження: характеризуються слабкою попередньою розробленістю обраних тем і суперечливістю підходів до них; розв'язання даної проблеми позитивно позначиться на практиці і доповнить теорію;

– малоактуальні дослідження: обрані ними теми вивчені на цілком задовільному рівні, хоча окремі аспекти проблем досі не розв'язані; практична потреба в таких роботах незначна; з цієї проблеми є велика кількість публікацій;

– неактуальні дослідження: предметом уваги автора є проблеми, незначущі для практики; з цієї теми є багато теоретичних і прикладних робіт; отримані результати дублюють відоме й не привносять нічого нового в науку.

Дослідникам варто звернути увагу на те, що робота з обґрунтування актуальності досліджуваної проблеми носить пролонгований характер – починається при виборі, формулюванні та уточненні теми і триває протягом її розробки: при висуванні мети,

завдань, обґрунтуванні робочої гіпотези чи концепції дослідження, в ході аналізу теоретичних аспектів теми, в процесі проведення дослідно-експериментальної роботи та інтерпретації її результатів. По суті, обґрунтування актуальності являє собою послідовну системну аргументацію важливості та спроможності обраної теми. Таким чином, на всіх етапах наукового дослідження відбувається покрокове доповнення системи доказів аргументами, які підтверджують соціальну й науково-практичну значимість і сучасність проведеної роботи. При цьому актуальність конкретизується з погляду новизни підходу, прогностичного потенціалу висунутих наукових положень і можливостей сучасних методів теоретичного та емпіричного дослідження.

У структурі обґрунтування доцільно умовно виділити такі розділи-рівні: соціально-педагогічний, науково-теоретичний, практико-методичний.

На першому рівні проводиться опис потреб соціально-педагогічної практики у розв'язанні конкретних проблем (дидактики, теорії виховання, загальних основ педагогіки, освітнього менеджменту та ін.). Для цього необхідно звернутися до соціального замовлення в системі освіти (воно може містити і соціальні, і власне педагогічні, і економічні, і політичні, і військові, й інші аспекти). Соціальне замовлення може бути визначене безпосередньо – в Конституції України, у законі «Про освіту» та інших документах або опосередковано – в нормативно-правових актах, завданнях, через фінансові асигнування наукових тем з боку держави. Вивчивши аналітичний матеріал прогностичного характеру, досліднику необхідно встановити, як у нових соціокультурних умовах повинна змінитися практика освіти та які завдання стоять перед педагогічною наукою в світлі обраної для дослідження теми.

Крім того, в цьому розділі опису актуальності формулюються положення, які характеризують присутнє, тобто реально представлене в освітній практиці. Стан справ можна показати, звертаючись до узагальнених висновків авторитетних джерел, переконливих фактів, яскравих і показових цифр і т. ін. У ролі аргументів можна залучати також деякі дані констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

На другому рівні актуальності – науково-теоретичному – важливо виявити і опукло представити власне теоретичні передумови, як дозволяють приступити до вивчення проблеми. Для цього доречно відповісти на такі запитання:

- що вже зроблено вченими-попередниками з досліджуваної теми?
- що залишилося нерозкритим?
- що необхідно зробити в теоретичному плані?

Здійснюючи обґрунтування науково-теоретичної актуальності, затребуваності та значущості роботи, корисно звертатися не тільки до праць із педагогіки та психології. На сучасному постнекласичному етапі розвитку науки свою світоглядну та аксіологічну функцію більш активно почала виконувати філософія. Звернення до філософських знань, філософських методів наукового пізнання дозволить більш точно показати місце

конкретного напрямку дослідження в культурно-цивілізаційному процесі та загальнонауковому контексті.

Третій рівень опису актуальності дослідження – практико-методичний – звернений до безпосередніх запитів освіти. У зв'язку з цим слід переконливо довести, що проведене дослідження затребуване конкретною практикою навчання і виховання. У ролі джерел вивчення стану справ у реальній практиці корисно використовувати методичну літературу (статті, спеціальні книги, журнали, монографії, посібники тощо), методичні розробки інформаційно-методичних центрів, методичних кабінетів різних рівнів, архівів, досвід конкретних педагогів (представників масового, передового, новаторського досвіду тощо).

Багаторівневий аргументований опис актуальності дослідження здатен стати міцним концептуальним «стартом» і закономірно підвести дослідника до протиставлення суцього і належного. Відштовхуючись від цього протиставлення, автор роботи доказово й усвідомлено виділяє суперечності, що лежать в основі дослідження – наявні в теорії і практиці невідповідності, парадокси й неузгодженості. Суперечності корелюються з позиціями актуальності й зазвичай виявляються при осмисленні соціального замовлення в освіті та нових запитів практики, а також при зверненні до існуючих наукових теорій (коли з'являються нові, які не узгоджуються з теоріями, факти, виявляються нові зв'язки, логічні вади або лакуни в усталених теоріях).

Оцінка й усебічний аналіз виявлених суперечностей сприяють визначенню проблемного поля дослідження. Варто підкреслити, що не всяка проблема має науковий характер і дозволяється науковими засобами (проблеми можуть бути обумовлені фінансовими, кадровими, матеріальними труднощами, відсутністю необхідного обладнання, інвентаря і т. ін.). Відмітна особливість наукової проблеми полягає в тому, що вона народжується як констатація недостатності саме наукових знань. Проблема дослідження логічно впливає з установленої суперечності. При цьому з неї (суперечності) виокремлюється лише те, що стосується науки і переведено в площину пізнання, виражено мовою науки.

Важливо зазначити, що зміст і форма концептуалізації наукового знання рівноцінні за значимістю. Так, розділ наукової роботи, відведений для опису актуальності проблеми дослідження, має логіко-стилістичні та мовні особливості. Використовувані в оформленні цього розділу мовні засоби, звісно, повинні бути суто науковими, хоча припустиме, а часто й доцільне залучення виразних і яскравих мовних засобів, які містять емоційно-оцінні лексеми і конструкції. У стилі написання можуть бути присутні елементи публіцистики, звернення до широкого соціокультурного контексту. Це дозволить яскравіше висвітлити суспільну значимість розроблюваної теми.

Крім того, доцільно збагачувати педагогічні лексеми, категорійний апарат педагогіки за допомогою введення нових понять із філософії, культурології, мистецтвознавства, евристики, інноватики, глобалістики тощо для відображення реального поліфонічного образу світу. Корисно також залучати наукову літературу не тільки з педагогіки і психології,

але також із соціології, культурології, етики, естетики, політології, демографії, економіки, а крім того, матеріали з авторитетних засобів масової інформації (однак слід пам'ятати, що всі наведені факти повинні відповідати вимогам достовірності). Звичайно, публіцистичними вишукуваннями не варто зловживати, але нерідко при викладі актуальності роботи доцільно вдаватися до таких прийомів: «нагнітання» незаперечних аргументів; залучення ефектних образних прикладів, показових фактів, вражаючих цифрових даних; використання для більшої контрастності й «опуклості» поданого матеріалу антитез, антонімів, навіть метафор, також використання паралельних конструкцій при виділенні суперечностей (наприклад, «з одного боку, ..., з іншого боку, ...»; «якщо..., то...»; «у той час як ..., проте ...», «не лише, але і (й)» і подібних). Досліднику необхідно застрахуватися від помилок при формулюванні актуальності та проблеми дослідження. Найбільш типові з них такі:

- актуальність обґрунтована формально, як щось очевидне;
- опис актуальності дослідження не пов'язаний або слабо пов'язаний із його основним змістом, тобто є «доважок» до роботи;
- дослідник пропонує обґрунтування актуальності не конкретної теми, а цілої галузі знань;
- автор висуває штучно надуману проблему (псевдопроблему), засновану на хибному посиланні, будуючи ілюзорні кореляції;
- проблема формулюється не в науковому сенсі (як усвідомлення недостатності знань), а в загальноповсякденному (як завдання, перешкода);
- у викладі актуальності публіцистизм переважає над науковим стилем мовлення;
- при аргументації наводяться неперевірені факти, цифри, суб'єктивні свідчення (автор вдається до сумнівних джерел, наприклад, недостовірних газетних матеріалів тощо);
- доказ актуальності неповноцінний, оскільки побудований із методологічними помилками, описаними в працях класика педагогіки А. С. Макаренка («помилка етичного фетишизму», «помилка відокремленого засобу», «помилка дедуктивного умовиводу»);
- актуальність викладена яскравіше, ніж сама робота. Дослідник не повертається до ідей, які відображені при описі актуальності, а полишає їх. При цьому робота не виправдовує очікувань, а її автор не виконує поставлених завдань.

Чим вищий рівень рефлексії вченого і, відповідно, більш широкий діапазон розгляду об'єкта пізнання й віддалена дослідницька прогностика, тим раніше (вже на етапі вибору теми, обґрунтування її актуальності, усвідомлення проблеми й вироблення ідеї) відбувається закладка способів «стикування», узагальнення і синтезу знань, що становлять методологічні основи, об'єкт і предмет наукового аналізу.